

Consequences Inference Method with Construction the Scheme from New Facts in Case of an Incomplete Knowledge Base in Predicate Calculus (Example)

Simonov A.I.

*Federal Government Budget Educational Institution of Higher Education "Vyatka State University",
Kirov, e-mail: asimonov215@gmail.com*

The paper presents a detailed example of using the Consequences Inference method with construction the scheme from new facts in case of an incomplete knowledge base in predicate calculus.

Keywords: *consequences inference, scheme of logical inference, first-order predicate calculus, abductive consequences, incomplete knowledge base, additional facts, division of clauses.*

Вывод следствий с построением схемы вывода из новых фактов при не полностью определенной базе знаний в исчислении предикатов (пример)

Симонов А.И.

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail: asimonov215@gmail.com

В работе представлен подробный пример использования метода логического вывода следствий с построением схемы вывода при не полностью определенной базе знаний в исчислении предикатов.

Ключевые слова: *вывод следствий, схема логического вывода, исчисление предикатов первого порядка, абдуктивные следствия, не полностью определенная база знаний, дополнительные факты, деление дизъюнктов.*

Применение метода вывода следствий с построением схемы вывода рассмотрим на примере о родственных связях, представленном в работе [Чери С. Логическое программирование и базы данных / С. Чери, Г. Готлоб, Л. Танка; пер. под ред. Л.А. Калиниченко. – М.: Мир, 1992. – 352 с.]. Исходными данными являются следующие предложения.

Отец (F) – это персона (Per) мужского пола (m), являющаяся родителем (P). Дед (GF) – это отец родителя. Родные братья или сестры (S) – это две различных (N) персоны, которые имеют общего родителя. Тетя (A) – это персона, которая приходится родной сестрой родителю. Известно, что Владимир (c) является родителем Натальи (d), и Виктория (b) – женщина (f). Новыми фактами является то, что Владимир – ребенок Дмитрия (a), и Владимир и Виктория – разные люди.

Формальная постановка задачи выглядит следующим образом.

- 1) $Per(x, m) \& P(x, y) \rightarrow F(x, y)$;
- 2) $F(x, z) \& P(z, y) \rightarrow GF(x, y)$;
- 3) $P(z, x) \& P(z, y) \& N(x, y) \rightarrow S(x, y)$;
- 4) $Per(x, f) \& P(z, y) \& S(x, z) \rightarrow A(x, y)$;
- 5) $1 \rightarrow P(c, d)$;

6) $1 \rightarrow Per(b, f)$;

Новые факты:

- 7) $1 \rightarrow P(a, c)$;
- 8) $1 \rightarrow N(b, c)$.

Преобразуем посылки и новые факты в дизъюнкты с помощью операций приведенных в методе.

$$1) 1 \rightarrow F(x, y) \vee \neg Per(x, m) \vee \neg P(x, y), D_1 = F(x, y) \vee \neg Per(x, m) \vee \neg P(x, y),$$

$$D_1 = F(x, y)[1, +] \vee Per(x, m)[+, 1] \vee P(x, y)[+, 1];$$

$$2) 1 \rightarrow GF(x, y) \vee \neg F(x, z) \vee \neg P(z, y), D_2 = GF(x, y) \vee \neg F(x, z) \vee \neg P(z, y),$$

$$D_2 = GF(x, y)[2, +] \vee F(x, z)[+, 2] \vee P(z, y)[+, 2];$$

$$3) 1 \rightarrow S(x, y) \vee \neg P(z, x) \vee \neg P(z, y) \vee \neg N(x, y), D_3 = S(x, y) \vee \neg P(z, x) \vee \neg P(z, y) \vee \neg N(x, y),$$

$$D_3 = S(x, y)[3, +] \vee P(z, x)[+, 3] \vee P(z, y)[+, 3] \vee N(x, y)[+, 3];$$

$$4) 1 \rightarrow A(x, y) \vee \neg Per(x, f) \vee \neg P(z, y) \vee \neg S(x, z), D_4 = A(x, y) \vee \neg Per(x, f) \vee \neg P(z, y) \vee \neg S(x, z),$$

$$D_4 = A(x, y)[4, +] \vee Per(x, f)[+, 4] \vee P(z, y)[+, 4] \vee S(x, z)[+, 4];$$

$$5) D_5 = P(c, d)[5, +];$$

$$6) D_6 = Per(b, f)[6, +];$$

Новые факты:

$$7) D_7 = P(a, c)[7, +];$$

$$8) D_8 = N(b, c)[8, +].$$

Логический вывод будет состоять из следующих шагов.

1.1 **Определение начальных значений:** $h = 1, M = \{D_1, D_2, D_3, D_4\}, m^F = \{P(a, c)[7, +], N(b, c)[8, +]\}, n_{max} = \delta = 2$. Формирование выводимого дизъюнкта $R_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +]$, состоящего из литералов L_k , представляющих собой литералы множества m^F . Определение начального множества дедуктивных следствий e_0 , совпадающих с фактами M^F , имеющимися в исходных посылках: $e_0 = M^F \cap m^F = \emptyset, s^0 = \{e_0\}, c_1 = e_0$.

Определяются начальные множества абдуктивных следствий и дополнительных фактов: $\pi^0 = \emptyset, c'_1 = \emptyset, \varphi^0 = \emptyset, g_1 = \emptyset$.

Определение начального множества литералов описания схемы вывода и начального множества u : $\eta^0 = \emptyset, u_1 = M^F$.

1.2 **Выполнение 1-й процедуры вывода:** $\psi_1 = \langle M, R_1, u_1, o_1, o'_1, p_1, R_2, f_1, z_1, \delta \rangle$.

1.2.1 *Выполняется полное деление дизъюнктов.*

Дизъюнкты D_1, D_2, D_3, D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_1 .

1.2.1.1 Дизъюнкт $D'_1 = \langle D_1, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_1 :
 $D'_1 \Omega R_1 = (\langle F(x_1, y_1)[1_1, +] \vee Per(x_1, m)[+, 1_1] \vee P(x_1, y_1)[+, 1_1], \theta \rangle) \Omega (P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_1, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$F(x_1, y_1)[1_1, +]$	$Per(x_1, m)[+, 1_1]$	$P(x_1, y_1)[+, 1_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	1	Δ_{13}
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1

$\lambda_{13} = \{a/x_1, c/y_1\}$, $\Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle$, $a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\}$, $b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle$,

$b_{13} = F(a, c)[1_1, +] \vee Per(a, m)[+, 1_1]$, $\beta_{13} = \lambda_{13} = \{a/x_1, c/y_1\}$. Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \{b'_1\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle\}$, где $b_1 = b_{13}$, $\beta_1 = \beta_{13}$.

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$. $d_1 = R_1 \div w_1$, $w_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +]$, $d_1 = 0$.

Принимается $q = 2$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x = a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\}$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то
 $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle\}$, $d^*_1 = 0$, $d_1 = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$. Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар
 $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/x_1, c/y_1\}$	$F(a, c)[1_1, +]$	$Per(a, m)[+, 1_1]$
$P(c, d)[5, +]$	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	1

Принимается $q_1 = 1$, $s_1 = \emptyset$, $x_1 = \emptyset$, $n^\wedge = \emptyset$, $n_1 = \{\langle b'_{1.1}, 0 \rangle\}$, где $b'_{1.1} = b'_1$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 = \emptyset$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода:

$X_1 = X_0 \cup x_1 = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\}$.

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_1 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_1 = \emptyset$, то принимается $r = 1$, $Q = 1$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_1$, $X = X_1$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 1$, то конечные остатки выбираются из новых остатков-делимых, не имеющих аргументов-переменных $\sigma^1 = F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]$, $\sigma = \{\sigma^1\}$.

Выполняется коррекция множества X : $X = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\}$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_1 = Q, S_1 = S, X_1 = X, \sigma_1 = \sigma$.

1.2.1.2 Дизъюнкт $D'_2 = \langle D_2, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_1 : $D'_2 \Omega R_1 = (\langle GF(x_1, y_1)[2_1, +] \vee F(x_1, z_1)[+, 2_1] \vee P(z_1, y_1)[+, 2_1], \theta \rangle) \Omega (P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_2, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$GF(x_1, y_1)[2_1, +]$	$F(x_1, z_1)[+, 2_1]$	$P(z_1, y_1)[+, 2_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	1	Δ_{13}
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1

$\lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}$, $\Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle$, $a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}2_1]\}$, $b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle$, $b_{13} = GF(x_1, c)[2_1, +] \vee F(x_1, a)[+, 2_1]$, $\beta_{13} = \lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}$. Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \{b'_1\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle\}$, где $b_1 = b_{13}$, $\beta_1 = \beta_{13}$.

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$. $d_1 = R_1 \div w_1$, $w_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +]$, $d_1 = 0$. Принимается $q = 2$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x = a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}2_1]\}$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle\}$, $d^*_1 = 0$, $d_1 = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$. Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/z_1, c/y_1\}$	$GF(x_1, c)[2_1, +]$	$F(x_1, a)[+, 2_1]$
$P(c, d)[5, +]$	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	1

Принимается $q_1 = 1$, $s_1 = \emptyset$, $x_1 = \emptyset$, $n^\wedge = \emptyset$, $n_1 = \{\langle b'_{1.1}, 0 \rangle\}$, где $b'_{1.1} = b'_1$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 = \emptyset$.

$$X_1 = X_0 \cup x_1 = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}2_1]\}.$$

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_1 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_1 = \emptyset$, то принимается $r = 1, Q = 1$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_1, X = X_1$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 1$, то конечные остатки выбираются из новых остатков-делимых, не имеющих аргументов-переменных, но таких остатков-делимых нет $\sigma = \emptyset$.

Выполняется коррекция множества X : поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_2 = Q, S_2 = S, X_2 = X, \sigma_2 = \sigma$.

1.2.1.3 Дизъюнкт $D'_3 = \langle D_3, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_1 : $D'_3 \Omega R_1 = (\langle S(x_1, y_1)[3_1, +] \vee P(z_1, x_1)[+, 3_1] \vee P(z_1, y_1)[+, 3_1] \vee N(x_1, y_1)[+, 3_1], \theta \rangle \Omega (P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_3, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$S(x_1, y_1)[3_1, +]$	$P(z_1, x_1)[+, 3_1]$	$P(z_1, y_1)[+, 3_1]$	$N(x_1, y_1)[+, 3_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	Δ_{12}	Δ_{13}	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1	Δ_{24}

$$\lambda_{12} = \{a/z_1, c/x_1\}, \quad \Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle, \quad a_{12} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1\}3_1]\}, \quad b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle,$$

$$b_{12} = S(c, y_1)[3_1, +] \vee P(a, y_1)[+, 3_1] \vee N(c, y_1)[+, 3_1], \quad \beta_{12} = \lambda_{12} = \{a/z_1, c/x_1\}.$$

$$\lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}, \quad \Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle, \quad a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}3_1]\}, \quad b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle,$$

$$b_{13} = S(x_1, c)[3_1, +] \vee P(a, x_1)[+, 3_1] \vee N(x_1, c)[+, 3_1], \quad \beta_{13} = \lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}.$$

$$\lambda_{24} = \{b/x_1, c/y_1\}, \quad \Delta_{24} = \langle a_{24}, b'_{24} \rangle, \quad a_{24} = \{N(b, c)[8, \{b/x_1, c/y_1\}3_1]\}, \quad b'_{24} = \langle b_{24}, \beta_{24} \rangle,$$

$$b_{24} = S(b, c)[3_1, +] \vee P(z_1, b)[+, 3_1] \vee P(z_1, c)[+, 3_1], \quad \beta_{24} = \lambda_{24} = \{b/x_1, c/y_1\}.$$

Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \{b'_1, b'_2, b'_3\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle, \langle b_2, \beta_2 \rangle, \langle b_3, \beta_3 \rangle\}$, где $b_1 = b_{12}, \beta_1 = \beta_{12}, b_2 = b_{13}, \beta_2 = \beta_{13}, b_3 = b_{24}, \beta_3 = \beta_{24}$.

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle, \langle b'_2, d_2 \rangle, \langle b'_3, d_3 \rangle\}$.

$$d_1 = R_1 \div w_1, \quad w_1 = 0, \quad d_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +], \quad d_2 = R_1 \div w_2, \quad w_2 = 0,$$

$$d_2 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +], \quad d_3 = R_1 \div w_3, \quad w_3 = N(b, c)[8, +], \quad d_3 = P(a, c)[7, +].$$

Определяется множество литералов описания схемы вывода:

$$x = a_{12} \cup a_{13} \cup a_{24} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{b/x_1, c/y_1\}3_1]\}.$$

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle, \langle b'_2, d^*_2 \rangle, \langle b'_3, d^*_3 \rangle\}$, $d^*_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +]$, $d^*_2 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +]$, $d^*_3 = P(a, c)[7, +]$, $d_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$, $d_2 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$, $d_3 = P(a, c)[7, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$. Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle, \langle b'_2, d_2 \rangle, \langle b'_3, d_3 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/z_1, c/x_1\}$	$S(c, y_1)[3_1, +]$	$P(a, y_1)[+, 3_1]$	$N(c, y_1)[+, 3_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	Δ_{12}	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1
$P(c, d)[5, +]$	1	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	1	1

$\lambda_{12} = \{c/y_1\}$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}3_1]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = S(c, c)[3_1, +] \vee N(c, c)[+, 3_1]$, $\beta_{12} = \beta_1 \cup \lambda_{12} = \{a/z_1, c/x_1\} \cup \{c/y_1\} = \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}$.

Принимается $q_1 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_1 = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \{b'_{1.1}\} = \{\langle b_{1.1}, \beta_{1.1} \rangle\}$, где $b_{1.1} = b_{12}$, $\beta_{1.1} = \beta_{12}$.

Определяется множество пар n : $n_1 = \{\langle b'_{1.1}, d_{1.1} \rangle\}$.

$d_{1.1} = d_1 \div w_{1.1}$, $w_{1.1} = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$, $d_{1.1} = 0$. Принимается $q_1 = 2$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x_1 = a_{12} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}3_1]\}$.

Остаток-делимое b'_2 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_2 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_2, d_2]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/z_1, c/y_1\}$	$S(x_1, c)[3_1, +]$	$P(a, x_1)[+, 3_1]$	$N(x_1, c)[+, 3_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	Δ_{12}	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1	Δ_{23}
$P(c, d)[5, +]$	1	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	1	1

$\lambda_{12} = \{c/x_1\}$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = S(c, c)[3_1, +] \vee N(c, c)[+, 3_1]$, $\beta_{12} = \beta_2 \cup \lambda_{12} = \{a/z_1, c/y_1\} \cup \{c/x_1\} = \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}$.

$$\lambda_{23} = \{b/x_1\}, \quad \Delta_{23} = \langle a_{23}, b'_{23} \rangle, \quad a_{23} = \{N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \quad b'_{23} = \langle b_{23}, \beta_{23} \rangle,$$

$$b_{23} = S(b, c)[3_1, +] \vee P(a, b)[+, 3_1], \beta_{23} = \beta_2 \cup \lambda_{23} = \{a/z_1, c/y_1\} \cup \{b/x_1\} = \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}.$$

Принимается $q_2 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_2 = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \{b'_{2.1}, b'_{2.2}\} = \{\langle b_{2.1}, \beta_{2.1} \rangle, \langle b_{2.2}, \beta_{2.2} \rangle\}$, где $b_{2.1} = b_{12}$, $\beta_{2.1} = \beta_{12}$, $b_{2.2} = b_{23}$, $\beta_{2.2} = \beta_{23}$.

Определяется множество пар n : $n_2 = \{\langle b'_{2.1}, d_{2.1} \rangle, \langle b'_{2.2}, d_{2.2} \rangle\}$.

$$d_{2.1} = d_2 \div w_{2.1}, \quad w_{2.1} = P(a, c)[7, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +], \quad d_{2.1} = N(b, c)[8, +]. \quad d_{2.2} = d_2 \div w_{2.2},$$

$$w_{2.2} = N(b, c)[8, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +], \quad d_{2.2} = P(a, c)[7, +].$$

Определяется множество литералов описания схемы вывода:
 $x_2 = a_{12} \cup a_{23} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$.

Остаток-делимое b'_3 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_3 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_3, d_3]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{b/x_1, c/y_1\}$	$S(b, c)[3_1, +]$	$P(z_1, b)[+, 3_1]$	$P(z_1, c)[+, 3_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	1	Δ_{13}
$P(c, d)[5, +]$	1	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	1	1

$$\lambda_{13} = \{a/z_1\}, \quad \Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle, \quad a_{13} = \{P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1]\}, \quad b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle,$$

$$b_{13} = S(b, c)[3_1, +] \vee P(a, b)[+, 3_1], \beta_{13} = \beta_3 \cup \lambda_{13} = \{b/x_1, c/y_1\} \cup \{a/z_1\} = \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}.$$

Принимается $q_3 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_3 = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \{b'_{3.1}\} = \{\langle b_{3.1}, \beta_{3.1} \rangle\}$, где $b_{3.1} = b_{13}$, $\beta_{3.1} = \beta_{13}$.

Определяется множество пар n : $n_3 = \{\langle b'_{3.1}, d_{3.1} \rangle\}$.

$$d_{3.1} = d_3 \div w_{3.1}, \quad w_{3.1} = P(a, c)[7, +] \vee P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +], \quad d_{3.1} = 0. \text{ Принимается } q_3 = 2.$$

Определяется множество литералов описания схемы вывода:
 $x_3 = a_{13} = \{P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1]\}$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 \cup s_2 \cup s_3 = \emptyset$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода:
 $X_1 = X_0 \cup x_1 \cup x_2 \cup x_3 = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{b/x_1, c/y_1\}3_1],$
 $P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1]\}$.

Множество пар $n'_1 = \{\langle b'_{2.1}, d_{2.1} \rangle, \langle b'_{2.2}, d_{2.2} \rangle\}$. Осуществляется переход ко второму выполнению основного шага.

Остаток-делимое $b'_{2.1}$ с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель $d_{2.1}$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_{2.1}, d_{2.1}]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$$\begin{array}{c|cc} \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\} & S(c, c)[3_1, +] & N(c, c)[+, 3_1] \\ \hline N(b, c)[8, +] & 1 & 1 \end{array}$$

Принимается $q_{2.1} = 1, s_{2.1} = \emptyset, x_{2.1} = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n_{2.1} = \{\langle b'_{2.1.1}, 0 \rangle\}$, где $b'_{2.1.1} = b'_{2.1}$.

Остаток-делимое $b'_{2.2}$ с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель $d_{2.2}$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_{2.2}, d_{2.2}]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$$\begin{array}{c|cc} \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\} & S(b, c)[3_1, +] & P(a, b)[+, 3_1] \\ \hline P(a, c)[7, +] & 1 & 1 \end{array}$$

Принимается $q_{2.2} = 1, s_{2.2} = \emptyset, x_{2.2} = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n_{2.2} = \{\langle b'_{2.2.1}, 0 \rangle\}$, где $b'_{2.2.1} = b'_{2.2}$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_2 = S_1 \cup s_{2.1} \cup s_{2.2} = \emptyset$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода:

$$X_2 = X_1 \cup x_{2.1} \cup x_{2.2} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{b/x_1, c/y_1\}3_1], P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1]\}.$$

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_2 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_2 = \emptyset$, то принимается $r = 1, Q = 1$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_2, X = X_2$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 1$, то конечные остатки выбираются из новых остатков-делимых, не имеющих аргументов-переменных $\sigma^1 = S(c, c)[\{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1, +] \vee N(c, c)[+, \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1]$, $\sigma^2 = S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +] \vee P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]$, $\sigma = \{\sigma^1, \sigma^2\}$.

Выполняется коррекция множества X : $X = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/x_1, c/y_1\}3_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], N(c, c)[+, \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$.

Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_3 = Q, S_3 = S, X_3 = X, \sigma_3 = \sigma$.

1.2.1.4 Дизъюнкт $D'_4 = \langle D_4, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_1 : $D'_4 \Omega R_1 = (\langle A(x_1, y_1)[4_1, +] \vee Per(x_1, f)[+, 4_1] \vee P(z_1, y_1)[+, 4_1] \vee S(x_1, z_1)[+, 4_1], \theta \rangle) \Omega (P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_4, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$A(x_1, y_1)[4_1, +]$	$Per(x_1, f)[+, 4_1]$	$P(z_1, y_1)[+, 4_1]$	$S(x_1, z_1)[+, 4_1]$
$P(a, c)[7, +]$	1	1	Δ_{13}	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1	1

$$\lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}, \quad \Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle, \quad a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}4_1]\}, \quad b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle,$$

$$b_{13} = A(x_1, c)[4_1, +] \vee Per(x_1, f)[+, 4_1] \vee S(x_1, a)[+, 4_1], \quad \beta_{13} = \lambda_{13} = \{a/z_1, c/y_1\}.$$

Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:

$$n^\wedge = \{b'_1\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle\}, \text{ где } b_1 = b_{13}, \beta_1 = \beta_{13}.$$

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

$$d_1 = R_1 \div w_1, w_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +], d_1 = 0. \text{ Принимается } q = 2.$$

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x = a_{13} = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}4_1]\}$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle\}$, $d^*_1 = 0$, $d_1 = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +]$. Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/z_1, c/y_1\}$	$A(x_1, c)[4_1, +]$	$Per(x_1, f)[+, 4_1]$	$S(x_1, a)[+, 4_1]$
$P(c, d)[5, +]$	1	1	1
$Per(b, f)[6, +]$	1	Δ_{22}	1

$$\lambda_{22} = \{b/x_1\}, \quad \Delta_{22} = \langle a_{22}, b'_{22} \rangle, \quad a_{22} = \{Per(b, f)[6, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}, \quad b'_{22} = \langle b_{22}, \beta_{22} \rangle,$$

$$b_{22} = A(b, c)[4_1, +] \vee S(b, a)[+, 4_1], \quad \beta_{22} = \beta_1 \cup \lambda_{22} = \{a/z_1, c/y_1\} \cup \{b/x_1\} = \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}.$$

Принимается $q_1 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_1 = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:

$$n^\wedge = \{b'_{1.1}\} = \{\langle b_{1.1}, \beta_{1.1} \rangle\}, \text{ где } b_{1.1} = b_{22}, \beta_{1.1} = \beta_{22}.$$

Определяется множество пар n : $n_1 = \{\langle b'_{1.1}, d_{1.1} \rangle\}$.

$$d_{1.1} = d_1 \div w_{1.1}, w_{1.1} = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +], d_{1.1} = 0. \text{ Принимается } q_1 = 2.$$

Определяется множество литералов описания схемы вывода:

$$x_1 = a_{22} = \{Per(b, f)[6, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}.$$

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 = \emptyset$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода: $X_1 = X_0 \cup x_1 = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}4_1], Per(b, f)[6, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}$.

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_1 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_1 = \emptyset$, то принимается $r = 1$, $Q = 1$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_1$, $X = X_1$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 1$, то конечные остатки выбираются из новых остатков-делимых, не имеющих аргументов-переменных $\sigma^1 = A(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1, +] \vee S(b, a)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]$, $\sigma = \{\sigma^1\}$.

Выполняется коррекция множества X : $X = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}4_1], Per(b, f)[6, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1], S(b, a)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_4 = Q$, $S_4 = S$, $X_4 = X$, $\sigma_4 = \sigma$.

1.2.1.5 Анализируются результаты выполненных Ω -процедур: все признаки решений $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 = 1$ и есть конечные остатки, поэтому принимается $e = \emptyset$ и выполняется п. 3.

1.2.2 Формируются множества абдуктивных следствий и дополнительных фактов для выводимого дизъюнкта.

Множество абдуктивных следствий $e'_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +], S(c, c)[\{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1, +], A(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1, +]\}$.

Выполняется коррекция множества e' : поскольку $n_1 = 4$, $n_{max} = 2$, то сохраняется не более $n_1 = 2$ абдуктивных следствий, соответствующих конечным остаткам. Тогда скорректированное множество $e'_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}$.

Определяется множество дополнительных фактов: $f_1 = \{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

1.2.3 Формируется множество литералов описания схемы вывода и новый выводимый дизъюнкт.

Множество литералов описания схемы вывода $z_1 = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$.

Новый выводимый дизъюнкт $R_2 = F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$.

1.2.4 Фиксируются результаты выполнения процедуры. Поскольку признак $p_1 = 0$, то вывод может быть продолжен для нового выводимого дизъюнкта R_2 .

1.3 Формирование семейств следствий, дополнительных фактов, описания схемы вывода и проверка признака.

Семейство множеств дедуктивных следствий $s^1 = s^0 \cup \{e_1\} = \emptyset$.

Семейство множеств абдуктивных следствий $\pi^1 = \pi^0 \cup \{e'_1\} = \{\{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}\}$.

Семейство множеств дополнительных фактов $\varphi^1 = \varphi^0 \cup \{f_1\} = \{\{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Семейство множеств описания схемы вывода $\eta^1 = \eta^0 \cup \{z_1\} = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$.

Поскольку признак $p_1 = 0$, то вывод продолжается и выполняется п. 4.

1.4 Формируются исходные множества для процедуры вывода следующего шага.

Номер шага вывода увеличивается на единицу $h = 2$.

Множество дедуктивных следствий $c_2 = c_1 \cup e_1 = \emptyset$.

Множество абдуктивных следствий $c'_2 = c'_1 \cup e'_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}$.

Множество дополнительных фактов $g_2 = g_1 \cup f_1 = \{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Множество $u_2 = M^F \cup m^F \cup c_1 \cup c'_1 \cup g_2 = \{P(c, d)[5, +], Per(b, f)[6, +], P(a, c)[7, +], N(b, c)[8, +], Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Производится переход к п. 2.

2.1 Выполнение 2-й процедуры вывода: $\psi_2 = \langle M, R_2, u_2, o_2, o'_2, p_2, R_3, f_2, z_2, \delta \rangle$.

2.1.1 Выполняется полное деление дизъюнктов.

Дизъюнкты D_1, D_2, D_3, D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_2 .

2.1.1.1 Дизъюнкт $D'_1 = \langle D_1, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_2 : $D'_1 \Omega R_2 = (\langle F(x_2, y_2)[1_2, +] \vee Per(x_2, m)[+, 1_2] \vee P(x_2, y_2)[+, 1_2], \theta \rangle \Omega (F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_1, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$F(x_2, y_2)[1_2, +]$	$Per(x_2, m)[+, 1_2]$	$P(x_2, y_2)[+, 1_2]$
$F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +]$	1	1	1
$S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_1$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_1 = Q, S_1 = S, X_1 = X, \sigma_1 = \sigma$.

2.1.1.2 Дизъюнкт $D'_2 = \langle D_2, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_2 : $D'_2 \Omega R_2 = (\langle GF(x_2, y_2)[2_2, +] \vee F(x_2, z_2)[+, 2_2] \vee P(z_2, y_2)[+, 2_2], \theta \rangle) \Omega (F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_2, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$GF(x_2, y_2)[2_2, +]$	$F(x_2, z_2)[+, 2_2]$	$P(z_2, y_2)[+, 2_2]$
$F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +]$	1	Δ_{12}	1
$S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$	1	1	1

$\lambda_{12} = \{a/x_2, c/z_2\}$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = GF(a, y_2)[2_2, +] \vee P(c, y_2)[+, 2_2]$, $\beta_{12} = \lambda_{12} = \{a/x_2, c/z_2\}$. Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \{b'_1\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle\}$, где $b_1 = b_{12}$, $\beta_1 = \beta_{12}$.

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$. $d_1 = R_2 \div w_1$, $w_1 = F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$, $d_1 = 0$. Принимается $q = 2$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x = a_{12} = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2]\}$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle\}$, $d^*_1 = 0$,

$d_1 = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +] \vee P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee Per(a, m)[+, +] \vee P(a, b)[+, +]$.

Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{a/x_2, c/z_2\}$	$GF(a, y_2)[2_2, +]$	$P(c, y_2)[+, 2_2]$
$P(c, d)[5, +]$	1	Δ_{12}
$Per(b, f)[6, +]$	1	1
$P(a, c)[7, +]$	1	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1
$Per(a, m)[+, +]$	1	1
$P(a, b)[+, +]$	1	1

$\lambda_{12} = \{d/y_2\}$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = GF(a, d)[2_2, +]$, $\beta_{12} = \beta_1 \cup \lambda_{12} = \{a/x_2, c/z_2\} \cup \{d/y_2\} = \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}$. Принимается $q_1 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_1 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]\}$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \emptyset$. Принимается $q_1 = 1, n^\wedge = \emptyset, n_1 = \emptyset$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x_1 = a_{12} = \{P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2]\}$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]\}$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода: $X_1 = X_0 \cup x_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2]\}$.

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_1 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_1 \neq \emptyset$, то принимается $r = 0, Q = 0$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_1, X = X_1$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S \neq \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то выполняется коррекция множества X : $X = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2]\}$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_2 = Q, S_2 = S, X_2 = X, \sigma_2 = \sigma$.

2.1.1.3 Дизъюнкт $D'_3 = \langle D_3, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_2 : $D'_3 \Omega R_2 = (\langle S(x_2, y_2)[3_2, +] \vee P(z_2, x_2)[+, 3_2] \vee P(z_2, y_2)[+, 3_2] \vee N(x_2, y_2)[+, 3_2], \theta \rangle \Omega (F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_3, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$S(x_2, y_2)[3_2, +]$	$P(z_2, x_2)[+, 3_2]$	$P(z_2, y_2)[+, 3_2]$	$N(x_2, y_2)[+, 3_2]$
$F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +]$	1	1	1	1
$S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$	1	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_3$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_3 = Q, S_3 = S, X_3 = X, \sigma_3 = \sigma$.

2.1.1.4 Дизъюнкт $D'_4 = \langle D_4, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_2 : $D'_4 \Omega R_2 = (\langle A(x_2, y_2)[4_2, +] \vee Per(x_2, f)[+, 4_2] \vee P(z_2, y_2)[+, 4_2] \vee S(x_2, z_2)[+, 4_2], \theta \rangle \Omega (F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_4, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$A(x_2, y_2)[4_2, +]$	$Per(x_2, f)[+, 4_2]$	$P(z_2, y_2)[+, 4_2]$	$S(x_2, z_2)[+, 4_2]$
$F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +]$	1	1	1	1
$S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$	1	1	1	Δ_{24}

$\lambda_{24} = \{b/x_2, c/z_2\}$, $\Delta_{24} = \langle a_{24}, b'_{24} \rangle$, $a_{24} = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2]\}$, $b'_{24} = \langle b_{24}, \beta_{24} \rangle$,
 $b_{24} = A(b, y_2)[4_2, +] \vee Per(b, f)[+, 4_2] \vee P(c, y_2)[+, 4_2]$, $\beta_{24} = \lambda_{24} = \{b/x_2, c/z_2\}$.

Принимается $q = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \{b'_1\} = \{\langle b_1, \beta_1 \rangle\}$, где $b_1 = b_{24}$, $\beta_1 = \beta_{24}$.

Определяется множество пар n : $n = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

$d_1 = R_2 \div w_1$, $w_1 = F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]$, $d_1 = 0$. Принимается $q = 2$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода:
 $x = a_{24} = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2]\}$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q \neq 1$, то
 $n^* = \{\langle b'_1, d^*_1 \rangle\}$, $d^*_1 = 0$,

$d_1 = P(c, d)[5, +] \vee Per(b, f)[6, +] \vee P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee Per(a, m)[+, +] \vee P(a, b)[+, +]$.

Принимается $S_0 = \emptyset$, $X_0 = x$. Множество пар $n'_0 = \{\langle b'_1, d_1 \rangle\}$.

Остаток-делимое b'_1 с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_1, d_1]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{b/x_2, c/z_2\}$	$A(b, y_2)[4_2, +]$	$Per(b, f)[+, 4_2]$	$P(c, y_2)[+, 4_2]$
$P(c, d)[5, +]$	1	1	Δ_{13}
$Per(b, f)[6, +]$	1	Δ_{22}	1
$P(a, c)[7, +]$	1	1	1
$N(b, c)[8, +]$	1	1	1
$Per(a, m)[+, +]$	1	1	1
$P(a, b)[+, +]$	1	1	1

$\lambda_{13} = \{d/y_2\}$, $\Delta_{13} = \langle a_{13}, b'_{13} \rangle$, $a_{13} = \{P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$, $b'_{13} = \langle b_{13}, \beta_{13} \rangle$,
 $b_{13} = A(b, d)[4_2, +] \vee Per(b, f)[+, 4_2]$, $\beta_{13} = \beta_1 \cup \lambda_{13} = \{b/x_2, c/z_2\} \cup \{d/y_2\} = \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}$.

$\lambda_{22} = \emptyset$, $\Delta_{22} = \langle a_{22}, b'_{22} \rangle$, $a_{22} = \{Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2\}4_2]\}$, $b'_{22} = \langle b_{22}, \beta_{22} \rangle$,
 $b_{22} = A(b, y_2)[4_2, +] \vee P(c, y_2)[+, 4_2]$, $\beta_{22} = \beta_1 \cup \lambda_{22} = \{b/x_2, c/z_2\}$.

Принимается $q_1 = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_1 = \emptyset$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \{b'_{1.1}, b'_{1.2}\} = \{\langle b_{1.1}, \beta_{1.1} \rangle, \langle b_{1.2}, \beta_{1.2} \rangle\}$, где $b_{1.1} = b_{13}$, $\beta_{1.1} = \beta_{13}$, $b_{1.2} = b_{22}$, $\beta_{1.2} = \beta_{22}$.

Определяется множество пар n : $n_1 = \{\langle b'_{1.1}, d_{1.1} \rangle, \langle b'_{1.2}, d_{1.2} \rangle\}$.

$d_{1.1} = d_1 \div w_{1.1}$, $w_{1.1} = P(c, d)[5, +] \vee P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee Per(a, m)[+, +] \vee P(a, b)[+, +]$,
 $d_{1.1} = Per(b, f)[6, +]$.

$d_{1.2} = d_1 \div w_{1.2}$, $w_{1.2} = Per(b, f)[6, +] \vee P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +] \vee Per(a, m)[+, +] \vee P(a, b)[+, +]$,
 $d_{1.2} = P(c, d)[5, +]$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода:
 $x_1 = a_{13} \cup a_{22} = \{P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2\}4_2]\}$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_1 = S_0 \cup s_1 = \emptyset$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода:
 $X_1 = X_0 \cup x_1 = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2],$
 $Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2\}4_2]\}$.

Множество пар $n'_1 = \{\langle b'_{1.1}, d_{1.1} \rangle, \langle b'_{1.2}, d_{1.2} \rangle\}$. Осуществляется переход ко второму выполнению основного шага.

Остаток-делимое $b'_{1.1}$ с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель $d_{1.1}$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_{1.1}, d_{1.1}]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$$\begin{array}{c|cc} \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\} & A(b, y_2)[4_2, +] & Per(b, f)[+, 4_2] \\ \hline Per(b, f)[6, +] & 1 & \Delta_{12} \end{array}$$

$\lambda_{12} = \emptyset$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = A(b, d)[4_2, +]$,
 $\beta_{12} = \beta_{1.1} \cup \lambda_{12} = \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}$. Принимается $q_{1.1} = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_{1.1} = \{A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками:
 $n^\wedge = \emptyset$. Принимается $q_{1.1} = 1$, $n^\wedge = \emptyset$, $n_{1.1} = \emptyset$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода:
 $x_{1.1} = a_{12} = \{Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$.

Остаток-делимое $b'_{1.2}$ с помощью ω -процедуры делиться на остаток-делитель $d_{1.2}$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[b'_{1.2}, d_{1.2}]$ основного шага полного деления дизъюнктов.

$\{b/x_2, c/z_2\}$	$A(b, d)[4_2, +]$	$P(c, y_2)[+, 4_2]$
$P(c, d)[5, +]$	1	Δ_{12}

$\lambda_{12} = \{d/y_2\}$, $\Delta_{12} = \langle a_{12}, b'_{12} \rangle$, $a_{12} = \{P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$, $b'_{12} = \langle b_{12}, \beta_{12} \rangle$, $b_{12} = A(b, d)[4_2, +]$, $\beta_{12} = \beta_{1.2} \cup \lambda_{12} = \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}$. Принимается $q_{1.2} = 0$.

Проверяется наличие следствий: $s_{1.2} = \{A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Определяется множество n^\wedge новых остатков-делимых с соответствующими им подстановками: $n^\wedge = \emptyset$. Принимается $q_{1.2} = 1$, $n^\wedge = \emptyset$, $n_{1.2} = \emptyset$.

Определяется множество литералов описания схемы вывода: $x_{1.2} = a_{12} = \{P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$.

Пополнение множества литералов следствий: $S_2 = S_1 \cup s_{1.1} \cup s_{1.2} = \{A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Пополнение множества литералов описания схемы вывода: $X_2 = X_1 \cup x_{1.1} \cup x_{1.2} = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$.

Проверяется наличие новых пар остатков: $n'_2 = \emptyset$. Проверяется наличие следствий: поскольку $S_2 \neq \emptyset$, то принимается $r = 0$, $Q = 0$. Фиксируются результаты основного шага $S = S_2$, $X = X_2$.

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S \neq \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то выполняется коррекция множества X : $X = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_4 = Q$, $S_4 = S$, $X_4 = X$, $\sigma_4 = \sigma$.

2.1.1.5 Анализируются результаты выполненных Ω -процедур: есть признаки решений $Q_2 = Q_4 = 0$, то выполняется п. 2.

2.1.2 Формируется множество дедуктивных следствий для выводимого дизъюнкта.

Множество дедуктивных следствий $e_2 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Поскольку множество $e_2 \neq \emptyset$, то принимается $p_2 = 0$, $e'_2 = f_2 = \emptyset$ и выполняется п. 4.

2.1.3 Формируется множество литералов описания схемы вывода и новый выводимый дизъюнкт.

Множество литералов описания схемы вывода $z_2 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$.

Новый выводимый дизъюнкт $R_3 = GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]$.

2.1.4 Фиксируются результаты выполнения процедуры. Поскольку признак $p_2 = 0$, то вывод может быть продолжен для нового выводимого дизъюнкта R_3 .

2.2 Формирование семейств следствий, дополнительных фактов, описания схемы вывода и проверка признака.

Семейство множеств дедуктивных следствий $s^2 = s^1 \cup \{e_2\} = \{\{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}\}$.

Семейство множеств абдуктивных следствий $\pi^2 = \pi^1 \cup \{e'_2\} = \{\{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}\}$.

Семейство множеств дополнительных фактов $\varphi^2 = \varphi^1 \cup \{f_2\} = \{\{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}\}$.

Семейство множеств описания схемы вывода $\eta^2 = \eta^1 \cup \{z_2\} = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}\}$.

Поскольку признак $p_2 = 0$, то вывод продолжается и выполняется п. 4.

2.3 Формируются исходные множества для процедуры вывода следующего шага.

Номер шага вывода увеличивается на единицу $h = 3$.

Множество дедуктивных следствий $c_3 = c_2 \cup e_2 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Множество абдуктивных следствий $c'_3 = c'_2 \cup e'_2 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}$.

Множество дополнительных фактов $g_3 = g_2 \cup f_2 = \{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Множество $u_3 = M^F \cup m^F \cup c_2 \cup c'_2 \cup g_3 = \{P(c, d)[5, +], Per(b, f)[6, +], P(a, c)[7, +], N(b, c)[8, +], F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +], Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Производится переход к п. 2.

3.1 Выполнение 3-й процедуры вывода: $\psi_3 = \langle M, R_3, u_3, o_3, o'_3, p_3, R_4, f_3, z_3, \delta \rangle$.

3.1.1 Выполняется полное деление дизъюнктов.

Дизъюнкты D_1, D_2, D_3, D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_3 .

3.1.1.1 Дизъюнкт $D'_1 = \langle D_1, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_3 : $D'_1 \Omega R_3 = (\langle F(x_3, y_3)[1_3, +] \vee Per(x_3, m)[+, 1_3] \vee P(x_3, y_3)[+, 1_3], \theta \rangle \Omega (GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_1, R_3]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$F(x_3, y_3)[1_3, +]$	$Per(x_3, m)[+, 1_3]$	$P(x_3, y_3)[+, 1_3]$
$GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]$	1	1	1
$A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]$	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_1$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_1 = Q, S_1 = S, X_1 = X, \sigma_1 = \sigma$.

3.1.1.2 Дизъюнкт $D'_2 = \langle D_2, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_3 : $D'_2 \Omega R_3 = (\langle GF(x_3, y_3)[2_3, +] \vee F(x_3, z_3)[+, 2_3] \vee P(z_3, y_3)[+, 2_3], \theta \rangle) \Omega (GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_2, R_3]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$GF(x_3, y_3)[2_3, +]$	$F(x_3, z_3)[+, 2_3]$	$P(z_3, y_3)[+, 2_3]$
$GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]$	1	1	1
$A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]$	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_2$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_2 = Q, S_2 = S, X_2 = X, \sigma_2 = \sigma$.

3.1.1.3 Дизъюнкт $D'_3 = \langle D_3, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_3 : $D'_3 \Omega R_3 = (\langle S(x_3, y_3)[3_3, +] \vee P(z_3, x_3)[+, 3_3] \vee P(z_3, y_3)[+, 3_3] \vee N(x_3, y_3)[+, 3_3], \theta \rangle) \Omega (GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_3, R_3]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$S(x_3, y_3)[3_3, +]$	$P(z_3, x_3)[+, 3_3]$	$P(z_3, y_3)[+, 3_3]$	$N(x_3, y_3)[+, 3_3]$
$GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]$	1	1	1	1
$A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]$	1	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_3$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_3 = Q, S_3 = S, X_3 = X, \sigma_3 = \sigma$.

3.1.1.4 Дизъюнкт $D'_4 = \langle D_4, \theta \rangle$ с помощью Ω -процедуры делиться на выводимый дизъюнкт R_3 : $D'_4 \Omega R_3 = (\langle A(x_3, y_3)[4_3, +] \vee Per(x_3, f)[+, 4_3] \vee P(z_3, y_3)[+, 4_3] \vee S(x_3, z_3)[+, 4_3], \theta \rangle) \Omega (GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +])$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[D'_4, R_3]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

θ	$A(x_3, y_3)[4_3, +]$	$Per(x_3, f)[+, 4_3]$	$P(z_3, y_3)[+, 4_3]$	$S(x_3, z_3)[+, 4_3]$
$GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]$	1	1	1	1
$A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]$	1	1	1	1

Принимается $q = 1, s = \emptyset, x = \emptyset, n^\wedge = \emptyset, n = \{\langle b'_1, 0 \rangle\}$, где $b'_1 = D'_4$.

Анализируется частный признак продолжения деления дизъюнктов. Поскольку $q = 1$, то продолжение деления невозможно, принимается $r = 0, S = s, X = x, Q = 1$ и выполняется заключительный шаг (п. 3).

Выполняется заключительный шаг полного деления дизъюнктов. Формируется множество конечных остатков: поскольку $r = 0$, то $\sigma = \emptyset$. Поскольку $S = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то принимается $X = \emptyset$. Фиксация результатов выполнения процедуры Ω : $Q_4 = Q, S_4 = S, X_4 = X, \sigma_4 = \sigma$.

3.1.1.5 Анализируются результаты выполненных Ω -процедур: поскольку все признаки решений $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 = 1$ и нет конечных остатков, то принимается $p_3 = 1, e_3 = e'_3 = f_3 = z_3 = \emptyset$ и выполняется п. 5.

3.1.2 Фиксируются результаты выполнения процедуры. Поскольку признак $p_3 = 1$, то дальнейший вывод следствий невозможен.

3.2 Формирование семейств следствий, дополнительных фактов, описания схемы вывода и проверка признака.

Семейство множеств дедуктивных следствий $s^3 = s^2 \cup \{e_3\} = \{\{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}\}$.

Семейство множеств абдуктивных следствий $\pi^3 = \pi^2 \cup \{e'_3\} = \{\{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}\}$.

Семейство множеств дополнительных фактов $\varphi^3 = \varphi^2 \cup \{f_3\} = \{\{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}\}$.

Семейство множеств описания схемы вывода $\eta^3 = \eta^2 \cup \{z_3\} = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}\}$.

Поскольку признак $p_3 = 1$, то вывод завершается ($h = H = 3$) и производится переход к п. 5.

3.3 Формирование общих множеств следствий, дополнительных фактов и описания схемы вывода.

Общее множество следствий $M^S = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +], F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}$.

Общее множество дополнительных фактов $F = \{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}$.

Общее множество литералов описания схемы вывода $Z = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$.

Множество конечных следствий $e^+ = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}$.

Описание схемы вывода следствий $O = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}, \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}\}$.

Результаты выполнения процедур вывода представлены в таблице.

Перед построением схемы вывода с целью сокращения числа символов в параметрах литералов вводятся обозначения подстановок, используемых в литералах семейства множеств O : $\lambda_1 = \{a/x_1, c/y_1\}$, $\lambda_2 = \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}$, $\lambda_3 = \{a/x_2, c/z_2\}$, $\lambda_4 = \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}$, $\lambda_5 = \{b/x_2, c/z_2\}$, $\lambda_6 = \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}$, при этом $\lambda_3 \subseteq \lambda_4$, $\lambda_5 \subseteq \lambda_6$. Схема логического вывода следствий, построенная по описанию O , представлена на рисунке.

Схема логического вывода следствий

Таким образом, в процессе вывода следствий было установлено, что при условии если Дмитрий – мужчина ($Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1]$) и он является родителем Виктории ($P(a, b)[+, \lambda_2 3_1]$), то Дмитрий является отцом Владимира ($F(a, c)[\lambda_1 1_1, +]$), Владимир и Виктория – единокровные брат и сестра ($S(b, c)[\lambda_2 3_1, +]$), у Дмитрия есть внучка Наталья ($GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]$), а у Натальи – тетя Виктория ($A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]$).

Результаты выполнения процедур вывода

Процедура вывода $\psi_1 (R_1 = P(a, c)[7, +] \vee N(b, c)[8, +], p_1 = 0)$	
D_1	$Q_1 = 1, S_1 = \emptyset, X_1 = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\},$ $\sigma_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1]\}$
D_2	$Q_2 = 1, S_2 = \emptyset, X_2 = \emptyset, \sigma_2 = \emptyset$
D_3	$Q_3 = 1, S_3 = \emptyset, X_3 = \{N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1],$ $P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \sigma_3 = \{S(c, c)[\{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1, +] \vee N(c, c)[+, \{a/z_1, c/y_1, c/x_1\}3_1],$ $S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +] \vee P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$
D_4	$Q_4 = 1, S_4 = \emptyset, X_4 = \{P(a, c)[7, \{a/z_1, c/y_1\}4_1], Per(b, f)[6, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1],$ $S(b, a)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}, \sigma_4 = \{A(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1, +] \vee S(b, a)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}4_1]\}$
$e_1 = \emptyset, e'_1 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}, f_1 = \{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\},$ $z_1 = \{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1],$ $P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}$	
$s^1 = \emptyset, \pi^1 = \{\{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +], S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}\}, \varphi^1 = \{\{Per(a, m)[+, +],$ $P(a, b)[+, +]\}\}, \eta^1 = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1],$ $P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}\}$	
Процедура вывода $\psi_2 (R_2 = F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +] \vee S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +], p_2 = 0)$	
D_1	$Q_1 = 1, S_1 = \emptyset, X_1 = \emptyset, \sigma_1 = \emptyset$
D_2	$Q_2 = 1, S_2 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +]\}, X_2 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2],$ $P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2]\}, \sigma_2 = \emptyset$
D_3	$Q_3 = 1, S_3 = \emptyset, X_3 = \emptyset, \sigma_3 = \emptyset$
D_4	$Q_4 = 1, S_4 = \{A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}, X_4 = \{S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2],$ $P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}, \sigma_4 = \emptyset$
$e_2 = \{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}, e'_2 = \emptyset, f_2 = \emptyset,$ $z_2 = \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2],$ $S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}$	
$s^2 = \{\{GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +]\}\}, \pi^2 = \{\{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, +],$ $S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, +]\}\}, \varphi^2 = \{\{Per(a, m)[+, +], P(a, b)[+, +]\}\}, \eta^2 = \{\{P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1],$ $Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1],$ $P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1]\}, \{F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2],$ $S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2]\}\}$	
Процедура вывода $\psi_3 (R_3 = GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +] \vee A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +], p_3 = 1)$	
$Q_{1-4} = 1, S_{1-4} = \emptyset, X_{1-4} = \emptyset, \sigma_{1-4} = \emptyset; e_3 = e'_3 = f_3 = z_3 = \emptyset; s^3 = s^2, \pi^3 = \pi^2, \varphi^3 = \varphi^2, \eta^3 = \eta^2$	